

INFORMAÇÃO PARA SUSTENTABILIDADE: um panorama sobre relatórios de sustentabilidade de universidades públicas brasileiras

Information for sustainability: an overview on sustainability reports from Brazilian public universities

1 INTRODUÇÃO

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU, 2015) buscam soluções para o futuro do planeta, por meio da Agenda 2030. A inclusão de questões de acesso à informação na agenda é crucial para o sucesso da implementação mundial dos ODS (Sarkar, 2020). A informação é um ativo essencial e perpassa por fluxos formais e informais em todos os tipos de organizações (Cavalcante; Valentim, 2023).

Para atingir objetivos informacionais, as organizações vêm intensificando estratégias de gestão e elaboração de ferramentas mais eficazes para enfrentar os desafios de sustentabilidade. A sustentabilidade enquanto prática e conceito é complexa por abranger diversos aspectos no campo ambiental, social e econômico (Moodaley; Telukdarie, 2023), tanto em ambiente privado quanto público.

O aumento do interesse global pelos impactos sociais e ambientais de suas atividades, levaram empresas e organizações a recorrerem a relatórios de sustentabilidade (RS). As universidades públicas brasileiras, *multi-stakeholders* estratégicas na produção e compartilhamento de informação, vêm intensificando a atuação sobre sustentabilidade, por meio de uma tendência à ecologização da educação (*greening perspective*). Todavia, observa-se que essas universidades parecem em desvantagem em relação às de outros países na produção de RS. O trabalho visa apresentar um panorama sobre

BELO HORIZONTE - MG
04 A 06 JUNHO DE 2025

VI FORPED PPGOC
UFMG

Fórum de Pesquisas
Discentes do Programa
de Pós-Graduação em
Gestão e Organização
do Conhecimento

ISSN: 2965-4068

MODALIDADE:
RESUMO EXPANDIDO

Luciane Novaes Moreira

Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Gestão & Organização do Conhecimento, Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil.

 <https://orcid.org/0009-0002-6283-7335>

 lunovaes1001@gmail.com

Fabrício Ziviani

Docente da Universidade Católica de Brasília e Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil.

 <https://orcid.org/0000-0002-2705-846X>

 fazist@hotmail.com

relatórios de sustentabilidade ou documentos similares, produzidos por cinco universidades públicas federais brasileiras na perspectiva do *Global Reporting Initiative* (GRI), analisar de que forma essas instituições tratam a informação para sustentabilidade, bem como avaliar em que medida os indicadores apresentados por elas atendem aos padrões internacionais do GRI ou se há uma tendência ao *greenwashing*.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Para Barbosa (2008), informação é o conhecimento que está documentado e registrado nos vários tipos de documentos que a organização utiliza em bases de dados. Segundo Rezende e Tristão (2017), “sustentabilidade” tem origem no latim “*sustentare*” e significa sustentar, conservar, cuidar, manter e resistir, em um sentido de capacidade de suportar uma ou mais condições e mantê-las em bom estado, de forma duradoura, renovável e responsável.

De acordo com a *Global Reporting Initiative* - GRI (2024), relatórios de sustentabilidade (RS) são publicados por empresas e organizações para registrar os impactos econômicos, ambientais e sociais causados por suas atividades. Contém diretrizes reconhecidas mundialmente que permitem a padronização e comparabilidade entre os relatórios, além de fomentar continuamente uma gestão orientada para o Desenvolvimento Sustentável e para a apresentação do desempenho organizacional em relação aos pilares da sustentabilidade (Castilho; Vasconcelos, 2016). Moodaley e Telukdarie (2023) argumentam que a adoção de RS nas organizações reflete uma tendência crescente sobre a importância do tema na atualidade, associado à pressão social e institucional.

Nemes aduz que *greenwashing* é “um termo genérico para uma variedade de comunicações e práticas enganosas que, intencionalmente ou não, induzem a falsas percepções positivas do desempenho ambiental de uma organização (Nemes, 2021).

3 METODOLOGIA

O trabalho é de natureza bibliográfica, exploratória e documental. No contexto empírico, os procedimentos foram organizados em três etapas: 1) levantamento de

universidades públicas federais brasileiras na página do Sistema e-MEC; 2) identificação e seleção de cinco universidades (U1; U2; U3; U4 e U5) que produziram RS ou algum tipo de documento similar, por meio de busca no site oficial das instituições, associando os termos “sustentabilidade” e “relatório”, no período de 2021 a 2024. A escolha das universidades levou em consideração a localização em áreas afetadas por questões ambientais recentes e 3) elaboração de uma matriz comparativa, identificando a abordagem, os tipos de documentos, o ano de publicação, o conteúdo e se atendem aos padrões GRI. Também foi consultado o *UI Green Metric World Universities Ranking (2024)* para identificar as universidades melhor classificadas como sustentáveis como indicativo para parametrização.

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A pesquisa se encontra em fase inicial e os resultados parciais indicam que a produção de relatórios de sustentabilidade (RS) por universidades federais brasileiras, com base nos padrões GRI, é ainda pequena em comparação com as universidades de países europeus e asiáticos. O *UI Green Metric World Universities Ranking (2024)* classifica universidades públicas e privadas mundiais por seus compromissos e iniciativas ambientais. O *Ranking* apresenta 1.475 registros, com 47 universidades públicas brasileiras, dentre elas, 26 federais. Dessas, nenhuma das cinco universidades retratadas neste trabalho. A matriz comparativa (Quadro 1) identificou que, em sua maioria, as informações nos sites das universidades pesquisadas não estão disponibilizadas de forma clara e objetiva e os documentos produzidos contemplam múltiplas nomenclaturas.

Quadro 1: Matriz Comparativa de Relatórios de Sustentabilidade

Universidades	Abordagens Site	Documento de Referência	Ano	Conteúdo	Padrão GRI
U1	<ul style="list-style-type: none">🌱 Ações de sustentabilidade:🌱 Reciclagem, campanhas educativas,🌱 Seleção de plásticos,🌱 Gerenciamento de pilhas e baterias	Relatório de Gestão	2024	Estruturação de política ambiental	🟡 Atende muito parcialmente
U2	<ul style="list-style-type: none">🌱 Tecnologia e inovação🌱 hídrica, energética, ambiental,🌱 projetos e ações	PDI (2024-2029) Relatório de Gestão (2023)	2023	Projetos, ações, adesão à A3P	🟡 Atende parcialmente

U3	🌱 Questões técnicas, de formação educacional	Plano de Gestão de Logística Sustentável	2024	Relatórios por região, planilha com assuntos técnicos	🟡 Atende parcialmente
U4	🌱 Site com foco nos ODS	Relatório de Sustentabilidade	2023	Contempla os ODS	🟢 Atende quase totalmente
U5	🌱 Site com foco nos ODS	Não identificado	2024	Contempla parcialmente os ODS	🔴 Não atende

Fonte: Elaborado pela autora, 2025.

Os resultados apontaram que apenas a U4 apresenta RS quase totalmente em conformidade com os padrões GRI; que há necessidade de implementação de normatização, a fim estabelecer uma parametrização para a proposição de um modelo de RS que possa ser aplicado no contexto de universidades públicas brasileiras. A pesquisa necessita de ampliação e aprofundamento para avaliar a efetividade das informações sobre sustentabilidade disponibilizadas pelas universidades ou se é apenas uma prática de *greenwashing*.

5 CONSIDERAÇÕES PARCIAIS

Relatórios de sustentabilidade (RS) são essenciais para garantir a transparência e responsabilidade das universidades públicas brasileiras na produção de informações sustentáveis que retratem a realidade, permitindo a divulgação dos impactos ambientais de suas atividades e orientando ações para uma gestão mais sustentável. É fundamental que esses relatórios sejam elaborados com critérios rigorosos para evitar o *greenwashing*. Os resultados parciais do estudo reafirmam a importância dos RS para as universidades públicas brasileiras. A limitação da pesquisa está em realizar trabalho de campo para identificar se o que é apresentado nos RS ou documentos afins foi, de fato, feito. Para trabalhos futuros, sugere-se um estudo comparativo para compreender de que forma as universidades brasileiras estão tratando a informação para a sustentabilidade e a proposição de um modelo de RS que se aplique ao contexto das universidades brasileiras de forma geral.

Agradecimento

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES).

REFERÊNCIAS

BARBOSA, R. R. A gestão do conhecimento e a ciência da informação: Entrevistadora: Alzira Karla Araújo da Silva. **Informação & Sociedade: Estudos**, João Pessoa, v. 18, n. 3, p. 187-196, set./dez. 2008. Disponível em: <https://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/ies/article/view/2635/2284>. Acesso em: 22 mar. 2025.

CASTILHO, R; VASCONCELOS, F. Os relatórios de sustentabilidade como instrumentos de gestão social para as organizações. *In*: Simpósio internacional de gestão de projetos, inovação e sustentabilidade, 7, 2018, São Paulo. **Anais [...]**. São Paulo: Singep, 2018. p. 1-17. Disponível em: <http://www.singep.org.br/7singep/resultado/468.pdf>. Acesso em: 19 abril. 2025.

CAVALCANTE, L.; VALENTIM, M. Informação e conhecimento no contexto das organizações. *In*: VALENTIM, Marta Lígia Pomim (org.). **Gestão, mediação e uso da informação**. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2010. p. 235-254. Disponível em: <https://books.scielo.org/id/j4gkh/pdf/valentim-9788579831171-12.pdf>. Acesso em: 22 mar. 2025.

GLOBAL REPORTING INITIATIVE. **Sustainability Reporting Standards**. 2024. Disponível em: <https://www.globalreporting.org>. Acesso em: 19 mar. 2025.

MOODALEY, W; TELUKDARIE, A. Greenwashing, Sustainability, Reporting, and Artificial Intelligence: a Systematic Literature Review. **Sustainability**, 2023, 15 (2), 1481. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/su15021481>. Acesso em: 24 jan. 2025.

NEMES, N et al. **An Integrated Framework to Assess Greenwashing**. Climate Social Science Network. CSSN Working Paper 2021:1. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/su14084431>. Acesso em: 18 mar. 2025.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Objetivos de Desenvolvimento Sustentável**. 2015. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>. Acesso em: 18 jan. 2025.

REZENDE, F; TRISTÃO, M. Abordagens da ideia de escola sustentável: práticas de sustentabilidade em comunidades/escolas. *In*: OLIVEIRA, Márcia Maria Dosciatti de (org.) et al. **Cidadania, meio ambiente e sustentabilidade**. Caxias do Sul: Editora Educ, 2017. Disponível em: <https://x.gd/qVeKG>. Acesso em: 16 mar. 2025.

SARKAR, D. Sustainable development as a goal: Special reference to green library. **Int. J. Res. Libr. Sci.** n° 6, 182–189. 2020. Disponível em: DOI:10.26761/IJRLS.6.1.2020.1322. Acesso em: 19 mar. 2025.

UI GREENMETRIC WORLD UNIVERSITIES RANKING. **Overall Ranking 2024**. 2024. Disponível em: <https://greenmetric.ui.ac.id/rankings/overall-rankings-2024>. Acesso em: 23 mar. 2025.